

PENATALAKSANAAN PEMERIKSAAN CT SCAN UROGRAFI DENGAN KLINIS BATU SALURAN KEMIH DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD CILEUNGI BOGOR

Gladies Marcelva Onibala¹, Fachruddin, S.STr.Rad, M.Ikom^{2 1,2} Akademi
Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Persada Nusantara Bekasi
instagramgladisonibala@gmail.com

ABSTRAK

Penyakit batu saluran kemih merupakan gangguan urologi yang sering menyebabkan nyeri dan gangguan fungsi ginjal. Pemeriksaan CT Scan Urografi menjadi modalitas utama dalam mendeteksi kelainan ini karena mampu menampilkan anatomi dan fungsi traktus urinarius secara jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada April–Mei 2025 di Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penatalaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan posisi pasien supine (feet first), menggunakan protokol Abdomen Non-Kontras dengan irisan 0,62 mm serta rekonstruksi axial, sagital, dan coronal. Hasil penelitian menunjukkan adanya batu saluran kemih pada ureter dextra dan ginjal bilateral dengan komplikasi hidronefrosis grade 4, serta visualisasi lengkap dari diafragma hingga symphysis pubis tanpa terpotong. Pemeriksaan CT Scan Urografi terbukti efektif dalam mendeteksi batu saluran kemih dan komplikasinya dengan hasil pencitraan yang jelas dan akurat.

Kata kunci : CT Scan, Urografi, Penatalaksanaan, Batu Saluran Kemih

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit batu saluran kemih (BSK) merupakan gangguan urologi yang sering terjadi dan dapat menyebabkan nyeri serta gangguan fungsi ginjal. Prevalensinya di dunia berkisar 3–20%, lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan. Di Indonesia, menurut Riskesdas, angka kejadian meningkat dari 6,9% (2013) menjadi 8,5% (2018). CT Scan Urografi merupakan pemeriksaan unggulan untuk menilai

ginjal dan saluran kemih karena memiliki resolusi tinggi serta mampu menampilkan anatomi dan kelainan secara komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian berjudul **“Penatalaksanaan Pemeriksaan CT Scan Urografi dengan Klinis Batu Saluran Kemih di Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penatalaksanaan pemeriksaan CT Scan Urografi dengan klinis batu saluran kemih di Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui penatalaksanaan pemeriksaan CT Scan Urografi di Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persiapan dan teknik pemeriksaan CT Scan Urografi dengan klinis Batu Saluran Kemih.
- b. Mengetahui hasil gambaran CT Scan Urografi dengan klinis Batu Saluran Kemih.
- c. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pemeriksaan CT Scan Urografi pada kasus Batu Saluran Kemih.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai prosedur CT Scan Urografi pada pasien batu saluran kemih.

2. Untuk Institusi Pendidikan

Sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa ATRO Persada Nusantara terkait pelaksanaan pemeriksaan CT Scan Urografi.

3. Untuk Rumah Sakit

Memberikan masukan bagi Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan CT Scan Urografi pada pasien dengan batu saluran kemih.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anatomi Dan Fisiologi

Tractus urinarius berfungsi menyaring darah, menghasilkan urine, serta mengeluarkan sisa metabolisme. Organ utamanya meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring zat sisa, ureter mengalirkan urine ke vesika urinaria, sedangkan uretra mengeluarkannya ke luar tubuh.

2.2 Batu Saluran Kemih

Batu saluran kemih (BSK) adalah massa keras yang terbentuk dari endapan mineral pada ginjal atau saluran kemih. Faktor risikonya meliputi dehidrasi, diet tinggi protein,

infeksi saluran kemih, dan kelainan metabolik. BSK dapat menyebabkan nyeri hebat, hematuria, dan gangguan fungsi ginjal.

2.3 Pemeriksaan CT Scan Urografi

CT Urografi merupakan pemeriksaan Radiologi menggunakan Sinar-X dengan rekonstruksi tiga dimensi untuk mengevaluasi saluran kemih. Pemeriksaan ini lebih sensitif dibanding modalitas lain seperti USG atau IVP karena memberikan detail anatomi dan deteksi batu yang lebih akurat.

2.3.1 Prinsip Kerja CT Scan

CT Scan bekerja dengan memancarkan sinar-X berputar 360° di sekitar tubuh dan menangkap hasilnya melalui detektor, lalu mengubahnya menjadi citra potongan (slice). Gambaran diolah komputer untuk menampilkan struktur organ secara axial, coronal, dan sagital.

2.3.2 Indikasi Pemeriksaan CT Urografi

Digunakan untuk mendeteksi batu ginjal dan ureter, hematuria, trauma ginjal, kelainan kongenital, tumor, atau infeksi saluran kemih.

2.3.3 Kontraindikasi Pemeriksaan

Pasien dengan alergi

kontras, gangguan ginjal berat, atau ibu hamil sebaiknya tidak menjalani pemeriksaan CT Urografi dengan kontras.

2.3.4 Persiapan Pasien

Pasien diminta puasa 2–3 jam dan minum air putih cukup sebelum pemeriksaan. Konfirmasi alergi terhadap kontras juga dilakukan.

2.4 Teknik Pemeriksaan CT Urografi

Pasien diposisikan supine (feet first) dengan area pemeriksaan dari diafragma hingga symphysis pubis. Protokol Abdomen Non-Kontras digunakan dengan ketebalan irisan 0,62 mm dan rekonstruksi multiplanar (axial, coronal, sagital). Pemakaian furosemide dapat membantu visualisasi ureter, namun harus hati-hati pada pasien gangguan ginjal.

2.5 Kualitas Radiografi dan Proteksi Radiasi

Kualitas citra CT Scan menentukan ketepatan diag-nosis. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas meliputi densitas, kontras, detail, dan ketajaman citra, serta pengaturan parameter eksposi (kVp, mAs, FOV, dan slice thickness). Pengaturan yang tepat menghasilkan citra optimal dengan dosis radiasi serendah mungkin.

1. **Densitas** menggambarkan tingkat kehitaman atau kecerahan citra digital yang

bergantung pada jumlah sinar-X yang menembus jaringan. Nilai densitas dikendalikan melalui pengaturan *window level* dan *window width* pada sistem CT Scan.

2. **Kontras** adalah perbedaan tingkat densitas antarjaringan yang terlihat pada hasil citra. Pengaturan kontras dipengaruhi oleh variasi kVp dan penggunaan media kontras, baik positif (iodine) maupun negatif (air), untuk memperjelas anatomi saluran kemih.
3. **Detail** menunjukkan kejelasan struktur anatomi pada citra CT Scan, sedangkan ketajaman menggambarkan batas tegas antar organ. Faktor yang memengaruhi antara lain ketebalan irisan (slice thickness), ukuran pixel, dan kecepatan rotasi gantry.
4. **Proteksi Radiasi** bertujuan melindungi pasien dan tenaga medis dari efek biologis sinar pengion. Prinsip **ALARA** diterapkan untuk menjaga dosis serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas citra. Berdasarkan ICRP (1990), batas dosis pekerja radiasi adalah **20 mSv per tahun**, dan untuk masyarakat umum **1 mSv per tahun**. Penggunaan apron timbal, dosimeter, dan kolimasi area pemeriksaan menjadi langkah utama dalam proteksi CT Scan.

Metodologi Penelitian

3.1 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut:

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Input

Keluarga pasien datang ke Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor dengan membawa formulir permintaan CT Scan Urografi tanpa kontras. Setelah persetujuan, data pasien diinput ke sistem administrasi radiologi.

3.2.2 Proses

Pemeriksaan CT Scan Urografi tanpa kontras dilakukan dengan posisi *feet first* menggunakan CT Scan 128 slice.

3.2.3 Output

Hasil gambaran CT Scan Urografi tanpa kontras.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Instalasi Radiologi RSUD Cileungsi Bogor, Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM. 10, Jawa Barat

3.4 Waktu Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan pada bulan April hingga Mei 2025.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Penulis mengamati secara langsung proses pemeriksaan CT Scan Urografi.

3.5.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Dokter Spesialis Radiologi dan Radiografer.

3.5.3 Dokumentasi

Data diperoleh dari form-ulir permintaan radiologi, hasil expertise, dan gambar CT Scan.

3.5.4 Studi Pustaka

Kajian literatur digunakan sebagai sumber sekunder.

3.6 Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

3.7 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh pasien yang menjalani CT Scan Urografi, dengan sampel satu pasien batu saluran kemih.

3.8 Analisis Data

Data dianalisis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Persiapan Pasien

Pasien dipersiapkan dengan puasa 2–3 jam, hidrasi (minum 750–1000 ml air), menahan kencing, serta mengonsumsi makanan rendah serat sehari sebelumnya.

Pemberian Garam Inggris dilakukan 10 jam sebelum pemeriksaan sesuai protokol RSUD Cileungsi Bogor.

4.1.2 Identitas Pasien

Nama: TN. K,
Umur: 73 tahun,
Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pemeriksaan: CT Scan Urografi tanpa kontras, Tanggal: 25 Januari 2025.

4.2 Prosedur Pemeriksaan

4.2.1. Persiapan Alat dan Bahan

Peralatan utama yang digunakan meliputi:

- Pesawat CT Scan: GE Revolution Maxima 128 Slice
- Meja Pemeriksaan
- Alat Fiksasi Kepala

- Komputer CT Scan dan Dry Printer
- Apron Timbal untuk proteksi radiasi

4.2.2. Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan posisi *supi-ne (feet first)*, menggunakan protokol Abdomen Non-Kontras. Parameter yang digunakan:

- *Slice thickness*: 0,62 mm
- Rekonstruksi: *Axial, Sagital, Coronal*, dan 3D
- Area pemindaian: dari diafragma hingga symphysis pubis.

4.3 Hasil Wawancara

- **Dokter Spesialis Radiologi:** CT Scan Urografi tanpa kontras efektif mendeteksi batu saluran kemih dan komplikasinya seperti hidronefrosis, dengan akurasi >90%.
- **Radiografer:** Persiapan pasien dan komunikasi selama pemeriksaan berperan penting dalam menghasilkan gambar optimal tanpa artefak.

4.4 Ekspertise Dokter Radiologi

Hasil pemeriksaan menunjukkan:

- Ureterolithiasis dextra dengan hidronefrosis grade 4
- Multiple nefrolithiasis bilateral
- DJ stent pada ren sinistra
- Temuan tambahan: aortosclero-sis, pelvic phlebolith, spondylitis, dan pneumonia bilateral

4.5 Pembahasan

Penatalaksanaan CT Scan Urografi tanpa kontras pada pasien batu saluran kemih di RSUD Cileungsi Bogor telah dilaksanakan sesuai prosedur standar. Hasil pencitraan yang jelas dan detail memungkinkan diagnosis yang akurat, meskipun terdapat keterbatasan dalam menilai fungsi ginjal tanpa penggunaan kontras.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penatalaksanaan pemeriksaan CT Scan Urografi di RSUD Cileungsi Bogor meliputi persiapan pasien (puasa 2–3 jam, hidrasi 750–1000 ml air putih), penggunaan protokol CT Abdomen Non-Kontras, serta teknik pencitraan dengan slice thickness 0,62 mm untuk mendeteksi batu saluran kemih dengan akurat. CT Scan Urografi efektif dalam mendeteksi batu ginjal dan ureter serta komplikasi seperti hidronefrosis, dengan akurasi

lebih dari 90%. Pemeriksaan ini memberikan gambaran detail, namun memiliki keterbatasan dalam menilai fungsi ginjal tanpa kontras dan paparan radiasi yang cukup tinggi.

5.2 SARAN

1. Untuk Radiografer

Semua Radiografer sebaiknya mampumelakukan pemeriksaan CT Scan Urografi sesuai dengan SPO dan teori.

2. Untuk Rumah Sakit

Meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Radiologi dengan cara menjaga komunikasi pada pasien ataupun keluarga pasien yang bersangkutan dengan tujuan pada saat pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian lebih lanjut pada pemeriksaan CT Scan Urografi Dengan Klinis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Balinger, PW (1995)

Radiographic Position And Procedures, Volume Three

Eighth And Edition. CV. Mosby. Strategi. Louis. London.

Basuki B. Purnomo (2012)

Dasar-dasar Urologi, Edisi Ketiga.

Bontrager, K.L. & Lampignano, J. P., 2014.

Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 8 ed. St Louis: Elsevier Mosby

Evelyn C. Pearce (1999).

Anatomi Fisiologi Untuk ParaMedis. Gramedia, Jakarta.

Ferry Liwang, Dkk (2020)

Kapita Selekta Kedokteran, Edisi V Jilid II

Haryadi, H., Kaniya, T.D., (2020)

CT Scan Non Kontras Pada Pasien Batu Saluran Kemih. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 11(1), 284–291. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.272>

Price A. S & Wilson L. M (2003)

Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit, Edisi 6, ECG. Gramedia, Jakarta.

Siemens Medical. Goldwan LW (2008)

Principles Of CT: Multislice CT. Journal Of Nuclear Medicine Technology.

Silalahi, M. K. (2020).

Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Batu Saluran Kemih Pada di Poli Urologi RSAU dr. Esnawan Antariksa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan, 12(2)*, 205–212.

Sulaksono, N., & Ardiyanto, J. (2016). Jurnal Riset Kesehatan Menggunakan Tracking dengan Variasi Slice. *Jurusan Teknik Radiodiagnostik Dan Radioterapi ; Poltekkes Kemenkes Semarang, 5(1)*, 30–34.

Haryadi, H., Kaniya, T.D., (2020) *CT Scan Non Kontras Pada Pasien Batu Saluran Kemih. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 11(1)*, 284–291.

<https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.272>

Price A. S & Wilson L. M (2003)

Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit, Edisi 6, ECG. Gramedia, Jakarta.

Siemens Medical. Goldwan LW (2008)

Principles Of CT: Multislice CT. Journal Of Nuclear Medicine Technology.

Sigit Wijokongko, Dkk (2017).

Protokol Radiologi CT Scan Dan MRI.

Silalahi, M. K. (2020).

Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Batu Saluran Kemih Pada di Poli Urologi RSAU dr. Esnawan Antariksa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan, 12(2)*, 205–212.

Sulaksono, N., & Ardiyanto, J. (2016). Jurnal Riset Kesehatan Menggunakan Tracking dengan Variasi Slice. *Jurusan Teknik Radiodiagnostik Dan Radioterapi ; Poltekkes Kemenkes Semarang, 5(1)*, 30–34.